

Pengaruh Psikologi Bahasa Di Dalam Pola Asuh Keluarga Terhadap Nilai Sosial Dan Akademik Anak Studi Kasus Di Kecamatan Kotapinang

Kamila Waroh Siregar¹; Eva Juliana²

Tadris Bahasa Indonesia, Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

kamilawarohsiregar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menyelidiki pengaruh psikologi bahasa atau psikolinguistik pada perilaku pengasuhan keluarga terhadap sosial dan kinerja akademik anak. Psikologi bahasa dalam hal ini adalah hubungan antara orang tua dan anak, sehingga berperan penting dalam mendidik perkembangan psikologis anak dalam interaksi dan sains. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berupa wawancara dan observasi perilaku anak pada saat wawancara dan observasi perilaku anak pada saat wawancara dan analisis kinerja rapor anak. Hasil analisis menunjukkan bahwa gaya psikologi bahasa orang tua berpengaruh terhadap interaksi sosial dan prestasi akademik anak.

Kata kunci : Psikologi Bahasa, Psikolinguistik, Pola Asuh Keluarga, Interaksi Sosial

Abstract

This research investigates the influence of language psychology or psycholinguistics on family parenting behavior on children`s social and academic performance. Language psychology in this case is the relationship between parents and children, so it plays an important role in educating children`s psychological development in social interactions and science. The approach used in this research is use qualitative research methods in the form of interviews and observations of children`s behavior during interviews and observations of children`s report card performance. The results of the analysis show that parents` psychological language styles greatly influence children`s social interactions and academic achievement.

PENDAHULUAN

Psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dan pikiran. Ruang lingkup psikolinguistik : membahas tentang pemerolehan bahasa pada manusia, studi tentang perkembangan bahasa, studi tentang gangguan berbahasa dan berbicara. Selain itu ilmu ini juga mencakup bagaimana antara manusia menghasilkan, menggunakan dan memahami bahasa, memproses kata-kata, tata bahasa dan makna, dan bagaimana gangguan bahasa bisa terjadi dan diatasi. Psikolinguistik juga mengkaji ciri-ciri bahasa kompetensi dan kinerja bahasa.

Psikolinguistik merupakan cabang ilmu yang bersifat interdisipliner yang melibatkan psikologi manusia, linguistic dan neurologi serta studi yang berhubungan dengan pikiran dan bahasa.

KAJIAN TEORI

Orang tua memegang peranan penting dalam komunikasi di dalam keluarga. Membimbing anak mulai dari masa kandungan hingga lahir ke dunia merupakan tanggung jawab dari orang tua. Pendidikan awal yang diberikan sangat penting bagi perkembangan anak. Maka, orang tua perlu memahami pola asuh yang sesuai untuk anak-anak mereka. Pola asuh adalah cara atau metode pendidikan, bimbingan serta pengasuhan yang menunjukkan kasih sayang orang tua untuk tumbuh kembang anak yang sesuai dengan keinginan. Setiap orang tua memiliki pendekatan yang beragam dalam penerapan pola asuh terhadap anak-anak mereka. Hal itu terjadi karena terdapat perbedaan sudut pandang dan latar belakang keluarga. Karena keinginan yang besar dari orang tua, tidak jarang mereka mendidik sesuai dengan pendekatan yang mereka anggap tepat.¹

Pola asuh adalah praktik yang dilakukan orang tua untuk menyampaikan pemahaman, arahan dan perlindungan pada anak-anak mereka. Bimbingan-bimbingan yang biasa diberikan yaitu berupa membantu dan mengarahkan sang anak dalam kehidupan sehari-harinya. Pengasuhan orang tua dapat dibuktikan dari cara mereka memberi didikan, menjaga dan memberi cinta dan kasih sayang. Pemberian asuhan seperti ini biasanya memiliki harapan agar sang anak mampu berkembang dengan baik dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab di dalam kehidupan sosialnya.² Terdapat tiga jenis pengasuhan yang diberikan orang tua ke anaknya, yaitu pola asuh otoriter, demokratis, serta permisif.

Yang pertama ada pola asuh otoriter, yaitu pola asuh yang melibatkan pendekatan orang tua yang berkepribadian tegas dan cenderung memberikan tekanan pada anak, menuntut ketaatan terhadap instruksi yang diberikan kepada mereka. Orang tua yang memiliki pola asuh otoriter biasanya cenderung jarang atau bahkan tidak pernah mendengarkan keluh kesah si anak baik masalah tentang tugas sekolah maupun tentang pertemanannya. Sehingga menciptakan kesenjangan emosi dan komunikasi antara anak dan orang tua. Kedua, pola asuh demokratis, yang melibatkan membesarkan anak dengan kasih sayang dan dukungan yang konsisten,

¹ Tari Ika Zulfah, "Pola Asuh Orang Tua Dalam Membentuk Perilaku Sosial Emosional Anak Usia Dini" *Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin, Jambi*

² Unzela, "Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak"

pendekatan orang tua yang penuh perhatian, menanamkan kepercayaan pada anak, dan mendorong anak untuk menjadi diri mereka sendiri. Orang tua yang memiliki pola asuh demokratis sangat jarang ditemukan di kehidupan nyata, karena hampir semua orang tua menanamkan pola asuh yang sama seperti yang mereka dapatkan sewaktu kecil. Terakhir ada pola asuh permisif, yang mana para orang tua memberikan kebebasan yang luas kepada anak-anak mereka. Anak-anak akan lebih bebas mengeksplor hal-hal yang membuat mereka penasaran. Pola asuh ini biasanya akan menghasilkan anak yang memiliki rasa keingintahuan yang besar, pemberani dan optimis. Tetapi tidak jarang anak-anak justru terjerumus ke arah yang salah.

Seperti penjelasan sebelumnya, setiap pola asuh pasti memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Semua berada di tangan orang tua yang ingin memilih pola asuh seperti apa, dan orang tua wajib menjalankannya dengan tegas agar perkembangan sang anak bisa berlangsung secara optimal.

Pengasuhan yang diberikan orang tua harus bisa mendorong anak dalam menghadapi tantangan-tantangan perkembangan dengan baik. Jika anak berhasil menyelesaikan masalah-masalah yang ia hadapi saat usia dini, hal ini kemungkinan akan menjadi faktor penentu keberhasilannya ketika ia memasuki tahap perkembangan selanjutnya. Pada saat anak memasuki usia 3 sampai 6 tahun, ia memiliki potensi perkembangan sosio-emosional, yang mana hal ini mencakup kesadaran terhadap diri sendiri, tanggung jawab dan sikap yang sesuai serta tidak bermasalah. Keunikan serta karakteristik yang khas biasanya akan ditemukan pada setiap perkembangan anak. Misalnya, anak di usia dini memiliki pola perkembangan yang meliputi pertumbuhan fisik, sosial dan emosional, kognitif, kreativitas, bahasa dan komunikasi. Tetapi perlu diingat, setiap anak memiliki perkembangan yang berbeda-beda.³

“*Golden age*” atau fase awal dari kehidupan anak atau biasa dikenal masa usia dini merupakan masa yang paling berharga pada tumbuh kembang anak. Karena, pada fase ini hanya akan terjadi sekali dan tidak dapat diulang kembali. Pada fase ini merupakan proses utama dalam pembentukan fisik dan mental sang anak untuk menghadapi lingkungan sekitarnya. Pemberian stimulus sangat penting untuk keberlangsungan perkembangan sosial dan emosional anak.

³ Putri Hana Pebriana, “Analisis Penggunaan Gadget Terhadap Kemampuan Interaksi Sosial”

Perkembangan sosial anak dilihat dari kesiapannya dalam berinteraksi dengan individu lainnya melalui hubungan sosial yang diciptakan. Maka perkembangan sosial yaitu tahapan-tahapan yang dihadapi anak dalam berinteraksi dengan peraturan kelompok, etika, kebiasaan, komunikasi serta berkerjasama dengan yang lainnya. Karena pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial sehingga dituntut untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, seorang anak belajar berinteraksi melalui orang tuanya, sehingga peran orang tua sangat besar dalam penentu dalam perkembangan sosial anak.

Interaksi sosial memiliki dampak yang sangat besar bagi perkembangan sosial sang anak. Hal tersebut akan membuat anak menjadi tertarik untuk membangun pertemanan dengan teman seusia mereka. Selain itu, akan lebih merasa nyaman untuk bermain di lingkungan dengan teman-temannya daripada bermain di dalam rumah. Dengan ketertarikan seperti itu, hal ini akan memicu karakteristik dan kemampuan bersosial anak dan seiring waktu, relasi sang anak akan semakin meluas.

Pernyataan di atas sejalan dengan pendapat para ahli yang mana kehadiran dan dukungan orang sekitar akan mendukung kemampuan intelektual anak. Anak-anak akan mampu memahami dunianya karena kehadiran orang dewasa serta teman-temannya yang memberikan nilai sosial di dalam kehidupan si anak.

Tetapi tidak semua anak dapat melalui perkembangan sosial seperti apa yang diharapkan. Banyak anak-anak yang kurang dalam berinteraksi sosial karena beberapa faktor, salah satunya pola asuh yang tidak tepat bahkan tidak jarang ada anak yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya.

Sama seperti yang terjadi saat ini, banyak orang tua yang lebih menggunakan pola asuh permisif yang mana memberikan kebebasan sehingga tidak memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak. Atau pola asuh demokratis yang mana orang tua teralalu mengontrol anak sehingga terdapat kesenjangan antara orang tua dan anak serta anak dengan lingkungannya karena peraturan-peraturan yang diberikan orang tuanya.

Hasil observasi yang dilakukan kepada beberapa orang tua dan anak-anak di Kecamatan Kotapinang pada tanggal 18 sampai 20 Oktober 2024 menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak yang mengalami permasalahan berupa kurangnya interaksi dengan orang tua dan lingkungan serta gangguan terhadap akademik mereka. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman mereka terhadap sosial dan komunikasi dengan orang tua, teman dan gurunya. Sikap

tersebut terjadi karena pengaruh psikolinguistik orang tua terhadap psikologi anak yang mana sangat berpengaruh pada perkembangannya, yang mana seharusnya keluargalah yang menjadi contoh yang akan ditiru anak. Pada permasalahan kali ini yaitu kurangnya memperhatikan psikolinguistik orang tua terhadap anak akan memiliki dampak yang merugikan anak. Hal ini dikarenakan kurangnya kebebasan untuk mengungkapkan pendapat serta komunikasi yang bersifat satu arah.⁴

Hasil dari wawancara dengan orang tua dan melakukan diskusi kepada anak-anak di Kecamatan Kotapinang, dapat diketahui bahwa sebagian anak mengalami gangguan dalam berinteraksi dengan teman dan orang tua dikarenakan terhambatnya komunikasi antara orang tua dan anak. Hampir sebagian dari orang tua jarang memahami perasaan anak dan menganggap seluruh peraturan adalah mutlak. Orang tua jarang memahami bahwa karakteristik setiap anak-anak berbeda dan tidak bisa disama ratakan oleh satu pola asuh dan satu komunikasi saja.

Selain terganggunya kehidupan sosial anak, kurangnya pemahaman terhadap psikolinguistik juga memiliki dampak pada pemerolehan bahasa anak, yakni terhambatnya pemerolehan bahasa kedua mereka. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kepercayaan diri anak, ragu-ragu, sifat pemalu dan takut mengeksplorasi.

Hal tersebut sangat disayangkan ketika seharusnya anak memiliki interaksi yang cukup, tetapi terhambat oleh psikologi bahasa yang diberikan orang tuanya. Dan berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial, serta kognitif anak sangat bergantung pada peran psikologi bahasa pada pola asuh orang tua atau keluarga. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul penelitian **“Pengaruh Psikologi Bahasa Di Dalam Pola Asuh Keluarga Terhadap Nilai Sosial Dan Akademik Anak Studi Kasus Di Kecamatan Kotapinang”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari individu yang diamati. Pendekatan kualitatif ini menjelaskan serta menganalisis fenomena individu, kelompok, kejadian, sosial, sikap, keyakinan dan persepsi.

⁴ Fitriah, "Pengaruh Pola Asuh Otoriter Dan Demokratif Orang Tua Terhadap Interaksi Sosial Anak Usia Pra Sekolah," *Jurnal Penelitian Perawat Profesional* 1. No.1(2019)

Penelitian kualitatif akan menunjukkan makna sosial dari subjek penelitian. Objek dari penelitian kualitatif yaitu seluruh aspek maupun kehidupan

Disini peneliti mengumpulkan beberapa anak-anak dari latar belakang dan keluarga yang berbeda. Peneliti berdiskusi dan memberikan pertanyaan sembari memperhatikan psikologi si anak. Setelah melakukan pendekatan kepada anak-anak, peneliti juga melakukan wawancara kepada masing-masing orang tua dari anak-anak tersebut mengenai pola asuh, komunikasi dan kegiatan sehari-hari dari anak-anak tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan sejumlah informasi mengenai pengaruh psikologi bahasa orang tua terhadap pengaruh perkembangan anak. Sebagian dari orang tua menyadari pentingnya psikologi bahasa dalam pola asuh terhadap anak-anak mereka. Mereka meyakini, anak-anak memiliki hati yang lembut dan mudah terluka jika mereka memberikan pola asuh yang salah. Dan sebaliknya, sebagian dari orang tua juga yakin bahwa pola asuh `militer` akan membentuk anak-anak mereka memiliki mental dan fisik yang kuat. Semua orang tua memiliki prinsip dan pemikiran yang berbeda dalam pola asuh.

Maka dari itu peneliti akan menjabarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap anak-anak tersebut dan juga terhadap orang tua mereka.

Hasil Wawancara ke Anak-Anak

Dari semua anak-anak yang peneliti wawancarai, mereka memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari segi pekerjaan orang tua, ekonomi, suku, dan agama. Masing-masing anak memiliki keistimewaan tersendiri dan memiliki permasalahan yang berbeda. Tetapi dari hasil wawancara kepada anak-anak tersebut, terdapat poin-poin kesamaan dalam permasalahan mereka, yaitu :

- Sebagian dari mereka mengatakan bahwa mereka memiliki kesulitan dalam menyampaikan isi hati atau keinginan mereka kepada orang tua. Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan komunikasi antara anak dan orang tua. Mereka mengaku sangat jarang berdiskusi dengan orang tua mereka walau hanya sekedar perbincangan ringan seperti bertanya mengenai kegiatan di sekolah, bertanya mengenai pelajaran dan pertemanan anak di sekolah.

- Beberapa anak mengaku memiliki kekesalan terhadap orang tua mereka dikarenakan pola asuh orang tua yang cukup keras, seperti menggunakan intonasi yang keras saat memerintahkan anak-anak mereka dalam mengerjakan sesuatu, melarang anak dalam hal-hal yang mereka inginkan seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang mereka minati, serta mengekang anak-anak mereka dalam hal bersosialisasi terhadap lingkungan mereka, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan sosialisasi di lingkungan mereka.
- Dikarenakan beberapa anak tersebut memiliki kemampuan sosialisasi yang kurang, tidak jarang di antara mereka terkena kasus bullying di sekolah. Dan terkadang mereka dijauhi oleh teman sekelasnya tanpa alasan yang jelas.
- Pengaruh psikologi bahasa juga mempengaruhi dalam perkembangan kognitif anak. Dan anak-anak tersebut mengaku bahwa mereka sering merasa kesulitan menerima pelajaran. Dikarenakan kurangnya motivasi dari orang tua, dan kurangnya fasilitas dan kurangnya waktu belajar karena tuntutan ekonomi yang mengharuskan si anak bekerja.

Namun, ada beberapa anak yang mendapatkan pola asuh yang sesuai dan mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan masalah apapun dan mengaku memiliki segala yang mereka inginkan.

Hasil Wawancara Ke Orang Tua

Sama seperti anak-anak tadi, orang tua mereka juga memiliki latar belakang yang berbeda, dengan pola asuh yang berbeda, ekonomi yang berbeda dan cara berpikir yang berbeda. Disini peneliti menyajikan beberapa jawaban dari masing-masing orang tua.

- Beberapa orang tua mengaku bahwa pola asuh mereka mengikuti tradisi orang tua mereka. Mereka tidak memperdulikan apakah tindakan mereka akan mempengaruhi kehidupan anak-anak mereka. Misalnya menggunakan intonasi yang keras saat memerintahkan si anak, dan anak tersebut seolah-olah seperti dibentak yang mana hal ini membuat anak memiliki cara berbicara yang kasar dan keras.
- Selanjutnya, orang tua yang jarang berbincang dengan anaknya karena tuntutan pekerjaan. Dalam kasus ini, ada beberapa orang tua yang pergi mencari nafkah pagi-pagi sekali, dan pulang larut malam. Karena hal itu, komunikasi dengan anak menjadi kurang sehingga anak memiliki sifat yang cuek, cenderung nakal, dan kurangnya kasih sayang.

- Dan ada juga orang tua yang mengatakan bahwa anak adalah sahabat kecil, sehingga komunikasi terhadap mereka harus diperhatikan. Mengajak anak berkomunikasi dengan baik dan juga menggunakan intonasi yang baik yang membuat si anak menjadi suka rela saat diperintahkan orang tuanya. Karena komunikasi yang lancar, anak tersebut memiliki kognisi dan perkembangan intelektual yang bagus, serta memiliki kemampuan komunikasi yang lancar serta memiliki sifat yang aktif dan ceria

Dari beberapa hasil wawancara terhadap orang tua, kita telah mendapat beberapa informasi penting dalam menjawab persoalan dari judul artikel ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa psikologi bahasa pada pola asuh orang tua memiliki dampak yang besar bagi kehidupan tumbuh kembang anak. Psikolinguistik yang baik akan memberikan dampak yang positif terhadap anak, yaitu :

- Kemampuan kognisi dan intelektual yang baik
- Komunikasi yang bagus
- Prestasi atau kegiatan akademik anak tidak terganggu
- Adanya rasa kepercayaan diri dan kepedulian terhadap lingkungan
- Memiliki pengembangan sosial yang bagus

Sebaliknya, jika psikolinguistik dalam pola asuh orang tua tidak tepat atau kurang, maka akan berdampak negatif kepada si anak, yaitu :

- Anak menjadi kesulitan dalam mengekspresikan diri
- Kesulitan menggunakan bahasa
- Cenderung berbicara sendiri
- Kesulitan menyesuaikan diri
- Kurangnya kemampuan kognisi si anak
- Terhambatnya kemampuan anak dalam mempelajari bahasa kedua

Setiap orang tua sudah seharusnya memahami pentingnya komunikasi antara anak dan orang tua supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi di masa depan si anak.

Saran

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan kepada para guru dan orang tua memberikan dukungan kepada anak-anak terutama dalam perkembangan sosio-emosionalnya dan membuat kegiatan-kegiatan positif yang membangun kemampuan anak-anak. Dan orang tua harus memahami seberapa penting komunikasi yang bagus didalam parenting supaya anak tidak memiliki kesenjangan komunikasi dengan orang tua dan perkembang anak tidak terganggu. Orang tua juga diharapkan lebih memperhatikan pola asuh yang akan diberikan. Karena apa yang kita anggap baik, tidak sepenuhnya baik bagi individu yang lain. Setiap anak unik dan dan memiliki karakteristik yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriah, Zainal Munir, dan Baitus Sholehah. “Pengaruh Pola Asuh Otoriter dan Demokratif Orang tua Terhadap Interaksi Sosial Anak Usia Dini Pra Sekolah (4-6 tahun).” *Jurnal Penelitian Perawat Profesional* 1, no. 1 (2019): 61-70
- Pebriana, Putri Hana. “Analisis Penggunaan Gadget Terhadap Kemampuan Interaksi Sosial Anak Usia Dini.” *Jurnal Of Early Childhood Education* 1, No. 1(2017):1
- SAFARI, Musnizar. *Psikologi Pendidikan Anak Usia Dini*. CV. DOTPLUS Publisher, 2021.
- Unzela. “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia 5-6 Tahun di TK Negeri 2 Bandar Lampung” (2022).
- Zulfah, Tari Ika. “Pola Asuh Orang Tua Dalam Membentuk Perilaku Sosial Emosional Anak Usia Dini Di Desa Pulau Kabupaten Batang Hari” (2022)